

Analisis Nilai-Nilai *Maqasid Syariah* dalam Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan Studi Kasus *Mushola AS-Sanusy* Untuk Pemberdayaan Umat

Analysis of Maqasid Sharia Values in the Management of Waqf Land and Buildings: A Case Study of the AS-Sanusy Prayer Hall for Community Empowerment

Muhammad Burhanudin Yahya^{1*}, Moch. Khoirul Anwar², Ramdani³, Taufik Kurniawan⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 December, 2025

Revised 20 January 2026

Accepted 27 January 2026

Available online 02 February 2026

Keywords

maqasid syariah, wakaf, mushola, pemberdayaan umat

Keywords:

Maqasid Syariah (Objectives of Islamic Law), Waqf (Islamic endowment), Mushola (prayer room), and community empowerment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of maqasid shariah values in the management of the waqf of land and building of Mushola As-Sanusy in Surabaya City and its implications for community empowerment. The maqasid shariah approach is used as an analytical framework to assess the extent to which waqf management can realize substantive public benefit, not limited to legal-formal aspects. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The research subjects consisted of the donor's family, the mushola's administrators, and the congregation. Data analysis was conducted using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the waqf management of Mushola As-Sanusy has applied maqasid shariah values through worship activities, religious education, and social community activities. However, waqf utilization still tends to be consumptive, so the development of productive waqf becomes a strategic need to strengthen the *hifz al-mal* aspect and the economic empowerment of the community.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam pengelolaan wakaf tanah dan bangunan Mushola As-Sanusy di Kota Surabaya serta implikasinya terhadap pemberdayaan umat. Pendekatan maqasid syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf mampu mewujudkan kemaslahatan umat secara substantif, tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas keluarga pewakif, pengurus mushola, dan jamaah. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy telah menerapkan nilai-nilai maqasid syariah melalui aktivitas ibadah, pendidikan keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, pemanfaatan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif sehingga pengembangan wakaf produktif menjadi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat aspek *hifz al-mal* dan pemberdayaan ekonomi umat.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, keagamaan, dan ekonomi umat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dipahami sebagai amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat apabila dikelola secara amanah dan sesuai dengan tujuan syariah (Hermanto, 2020).

Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern, pengelolaan wakaf dituntut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Wakaf produktif

*Corresponding Author

dipandang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan umat melalui optimalisasi aset wakaf yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab (Amarodin, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia nadzir, lemahnya sistem manajemen, serta belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wakaf belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat secara luas (Achmad Siddiq, 2023).

Menurut Al-Ghazālī, maqāṣid syariah merupakan tujuan-tujuan pokok syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pemeliharaan lima aspek fundamental, yaitu *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-nafs*, *hiḏ al-‘aql*, *hiḏ al-nasl*, dan *hiḏ al-māl*. Konsep ini menjadi landasan normatif dalam menilai keberhasilan praktik ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan wakaf (Al-Ghazālī, 1423 H).

Mushola As-Sanusy di Kota Surabaya merupakan aset wakaf tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan keagamaan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy selama ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial jamaah serta masyarakat sekitar (Huda & Fauzi, 2019).

Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf Mushola As-Sanusy masih cenderung berorientasi pada kegiatan konsumtif dan belum dikembangkan secara optimal ke arah wakaf produktif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai maqāṣid syariah dalam pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy serta implikasinya terhadap pemberdayaan umat (Zunaidi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan wakaf tanah dan bangunan Mushola As-Sanusy berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung (Creswell, 2018).

Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena pengelolaan wakaf secara kontekstual dan holistik dalam lingkungan sosial yang nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah proses, aktivitas, serta dinamika pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy secara komprehensif (Yin, 2014).

Subjek penelitian ditentukan secara purposive dan terdiri atas tiga kelompok informan utama, yaitu keluarga pewakif, pengurus mushola, dan jamaah. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan keterlibatan dan pengalaman informan dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset wakaf Mushola As-Sanusy (Lincoln & Guba, 1985).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan penelitian yang valid (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai *hiḏ al-dīn* dalam pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah rutin, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan tersebut menjadi fungsi utama pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan mushola dalam menjaga dan meningkatkan kehidupan keagamaan jamaah.

Penerapan nilai *hifz al-‘aql* terlihat dari adanya kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman keislaman jamaah dan masyarakat sekitar melalui kajian dan aktivitas edukatif di lingkungan mushola.

Nilai *hifz al-nafs* diwujudkan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti penyaluran zakat, santunan anak yatim, pelaksanaan kurban, dan bantuan sosial lainnya. Program-program tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga stabilitas sosial jamaah.

Penerapan nilai *hifz al-nasl* tercermin dalam pembinaan moral dan nilai-nilai keagamaan yang melibatkan keluarga jamaah. Aktivitas keagamaan dan sosial yang dilakukan di Mushola As-Sanusy berperan dalam membentuk karakter dan nilai keislaman masyarakat lintas generasi.

Sementara itu, penerapan nilai *hifz al-māl* dilakukan melalui pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung operasional mushola dan kegiatan umat. Namun demikian, pemanfaatan wakaf tersebut masih bersifat konsumtif dan belum dikembangkan ke arah wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy telah mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid syariah* dalam aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial. Implementasi nilai *hifz al-dīn*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* menunjukkan bahwa wakaf dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial jamaah.

Namun demikian, penerapan nilai *hifz al-māl* dalam pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy masih terbatas pada pemanfaatan konsumtif dan belum diarahkan pada pengembangan wakaf produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf dan optimalisasi pemanfaatannya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Analisis SWOT memperlihatkan bahwa kekuatan utama pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy terletak pada kepercayaan jamaah dan partisipasi masyarakat. Kelemahan utama meliputi keterbatasan manajemen dan belum optimalnya pengelolaan wakaf secara produktif, sementara peluang pengembangan wakaf masih terbuka dengan dukungan strategi pengelolaan yang lebih terencana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tanah dan bangunan Mushola As-Sanusy di Kota Surabaya telah menerapkan nilai-nilai *maqāṣid syariah* dalam aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial. Implementasi nilai *hifz al-dīn* tercermin melalui pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan, *hifz al-‘aql* melalui kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan, *hifz al-nafs* melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, serta *hifz al-nasl* melalui pembinaan moral dan nilai-nilai keislaman jamaah.

Namun demikian, penerapan nilai *hifz al-māl* dalam pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy masih belum optimal karena pemanfaatan wakaf cenderung bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada pengembangan wakaf produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf Mushola As-Sanusy masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pengurus Mushola As-Sanusy meningkatkan kapasitas manajerial dan perencanaan pengelolaan wakaf, khususnya dalam

pengembangan wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperlukan dukungan kelembagaan dan partisipasi jamaah dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji model pengelolaan wakaf produktif berbasis maqāsid syariah pada objek wakaf lainnya.

Diperlukan peningkatan kapasitas manajerial pengurus mushola serta pengembangan program wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model pengelolaan wakaf produktif berbasis komunitas dengan pendekatan maqāsid syariah.

REFERENCES

- Achmad Siddiq. (2023). Problematika hukum dalam produktifitas aset wakaf (Studi kasus Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya). *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 167–186.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. ibn M. (1423 H). *Al-Mustashfā fī Uṣūl al-Fiqh* (M. ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi, Ed.). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amarodin, M. (2019). Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia: Ikhtiar strategis dalam membangun kesejahteraan ekonomi keumatan. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 162–177.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hermanto, A. (2020). Konstruksi wakaf dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362>
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif hukum Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 27–46. <https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1058>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Rungkati, F. (2017). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Zunaidi, A. (2022). Wakaf produktif dalam perspektif maqasid syariah. *Al-‘Adalah*, 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>